

UNIVERSITY OF SINDH, JAMSHORO

خاکہ تحقیق برائے ایم۔ فل اسلامک کلچر

"قرآن کے واقعہ طوفانِ نوح کا جدید تحقیقات کی روشنی میں تحقیقی جائزہ"

ریسرچ اسکالر

میاں فیضان احمد

نگراں

ڈاکٹر جنیٹ بھٹو

شعبہ تقابل ادیان و ثقافت اسلامی، یونیورسٹی آف سندھ، جامشورو۔

۲۰۱۸ء

"قرآن کے واقعہ طوفانِ نوح کا جدید تحقیقات کی روشنی میں تحقیقی جائزہ"

صفحہ نمبر	مضامین	نمبر شمار
۳	موضوع کا تعارف (Introduction of Topic)	.۱
۳	ضرورت، اہمیت اور وجہ انتخاب (Need, Importance and Cause) (for the selection)	.۲
۴	سابقہ کام کا مطالعہ (Study of previous literature)	.۳
۵	مفروضات (Hypothesis)	.۴
۵	مقاصد تحقیق (Objectives Of Research)	.۵
۵	طریقہ تحقیق (Research Methodology)	.۶
۶	تحقیق کے معاشرے پر اثرات (Impacts Of Research On) (Society)	.۷
۷	مقالے کی ابواب بندی (Ordering of Chapters)	.۸
۸	اختتام	.۹
۱۲	کتابیات (Bibliography)	.۱۰

(اگر فائنل سیمینار ہو گا تو اس خاکے میں ضروری اضافوں و ترامیم کے ساتھ نتائج و سفارشات بھی دینی ہوں گی۔ اسی خاکے کے نتائج، سفارشات، تجاویز بطور نمونہ ذیل میں ذکر کیے جاتے ہیں)

موضوع کا تعارف (Introduction of Topic)

قرآن کریم و بائبل مقدس دونوں میں ہی طوفانِ نوح کے واقعہ کو قدرے تفصیلاً بیان کیا گیا ہے نیز یہی واقعہ ان مقدس متون کے علاوہ دنیا کی تمام معروف و غیر معروف تہذیبوں میں موجود ہے۔ بابل کی تاریخیں، ہند کے رزمیوں، ویلز، اسکینڈی نیویا، نھونیا، چین اور یونان کی داستانیں اس طوفان کے متعلق متعدد شواہد فراہم کرتی ہیں جس اس حقیقت کا غماز ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر سوار افراد نے یہ سارا منظر نامہ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور بعد ازاں ان کی زبانی یہ واقعہ نسل در نسل ان کی اولاد میں منتقل ہوتا رہا۔ ان میں سے جو افراد بڑھنا لکھنا جانتے تھے انہوں نے اسے مفصلاً لکھ کر محفوظ کر لیا پس امتدادِ زمانہ و مرورِ ایام کے ساتھ اگرچہ اس میں کافی تغیر و تبدیلی آگئی اور اختلاف علاقہ جات کے ساتھ یہ مختلف داستانوں کی شکل اختیار کرتا گیا۔

یورپ میں برپا ہونے والی تحریک عقلیت (Enlightenment) کے بعد روایتی و مذہبی متون پر اشکالات اور بعد ازاں ان کی نکیر بھی شروع ہو گئی۔ اس عمل کے پیچھے یہ عقیدہ فریڈم کا فلسفہ موجود تھا کہ انسان کو فکرِ آخرت سے ماورا کر کے زیادہ سے زیادہ اکتسابِ آزادی کے لیے مادیت پرستی میں مستغرق کیا جاسکے۔ چنانچہ یہی فکر طوفانِ نوح کی شاہدِ روایت کے انکار کا محرک بنی اور عقلیت پرستوں نے اس واقعہ کو اسطورہ محض قرار دے کر رد کر دیا۔ ان لوگوں کا اعتراض یہ تھا کہ روایتی علوم کی تصدیق عقلیت (Rationality) کی بنیاد پر کسی سائنسی تجربہ گاہ میں نہیں ہو سکتی لہذا روایتی علوم کی حیثیت جہالت سے زیادہ کچھ نہیں۔ طوفانِ نوح کے منکرین نے اس واقعہ کی صداقت کو سائنسی شواہد کی عدم موجودگی کی وجہ سے رد کر دیا تھا کہ اگر اس عالمی نوعیت کے طوفان کا وقوع ہوا تھا جس نے نسلِ انسانی کو معدوم ہونے کے خطرے سے دوچار کر دیا تھا تو اس کا ثبوت انسان میں موجودہ وراثتی مادے (Genetic Material) اور جینوم (Genome) میں ہونا چاہیے۔ دوسرا اعتراض یہ کیا گیا کہ طوفانِ نوح میں پوری زمین نہیں ڈوب سکتی کیونکہ زمین پر اتنا پانی موجود نہیں کہ وہ سمندروں سے نکل کر پوری زمین پر پھیل جائے۔ تاہم ۲۰۱۵ء میں انسان کے رائے کروموسوم (Y chromosome) پر تحقیق کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی کہ چند ہزار سال قبل انسانی وائے کروموسوم کے جینیاتی تنوع میں شدید ترین کمی واقع ہوئی تھی جو اس حقیقت پر دلالت کرتا ہے کہ ایسا یقیناً طوفانِ نوح کے دوران ہوا ہے۔ دوسری طرف جدید سائنسی تحقیقات کے نتیجے میں یہ بات بھی عیاں ہو چکی ہے کہ زیر زمین کئی سو کلومیٹر تک گہرائی میں پانی کی مقدار موجود ہے جو زمین پر موجود پانی سے بھی کئی گنا زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ ارضیاتی چٹانوں، فوسلز ریکارڈ سمیت متعدد شواہد ایسے ہیں جو ایک عالمی طوفان کی خبر دیتے ہیں۔ تحقیق ہذا میں انہی سائنسی شواہد کی روشنی میں قرآنی واقعہ طوفانِ نوح علیہ السلام کا جائزہ لیا گیا ہے۔

ضرورت، اہمیت اور وجہ انتخاب (Need, Importance and Cause for the selection)

دنیا کی مہذب و غیر مذہب تمام تہذیبوں میں ایک عالمی طوفان کا تذکرہ پایا جاتا ہے تاہم جدید مغربی تہذیب کے معمار مفکرین نے اس طوفان کی عالمگیریت پر سوالات اٹھائے ہیں۔ ان اعتراضات کا محرک مغربی تہذیب کی عقلیت پرستی (Rationality) اور مادہ پرستی (Materialist) ہے جو عصر حاضر کی بڑی گمراہیاں ہیں۔ مغربی گمراہیوں کی ایک طویل فہرست میں عقلیت و مادیت پرستی کے علاوہ ایک عظیم گمراہی چارلس ڈارون کا نظریہ ارتقا (Evolution Theory) ہے جس کی وجہ سے مغربی دماغ دنیا میں موجود ہر چیز کی توضیح و تشریح کرتے ہوئے ذاتِ خداوندی کو خارج از بحث کر دیتی ہے۔ ڈارون خود بھی اس نظریے کی ہولناکی سے واقف تھا تبھی مدتِ مدید تک اس نے دنیا کی نظروں سے اپنی اس فکر کو مستور رکھا جس کا نتیجہ تغلیطِ بائبل

کے سوا کچھ نہ تھا۔ مغربی فلسفیوں نے ڈارون کی اس فکر کا اطلاق سوشیالوجی (Sociology)، اکنومکس (economics)، تاریخ، فلسفہ غرض یہ کہ تمام سماجی علوم (Social sciences) میں کر دیا جس کے نتیجے میں ایک طرف تو وحی الہی کا کلی طور پر انکار ہو گیا تو دوسری طرف سرمایہ دارانہ نظام وجود میں آیا اسی لیے اس نظام کے معمار حقیقی کارلس مارکس نے اپنی مشہور زمانہ کتاب "داس کسپیٹل" کا انتساب بھی اپنے فکری استاد ڈارون کی طرف ہی کیا ہے۔

بنیادی طور پر ڈارون کا پیش کردہ نظریہ ارتقاء ایک قیاس پر مشتمل ہے جس کے ٹھوس سائنسی شواہد ہنوز عنقا ہیں اور یہ پورا نظریہ محض ان فوسلز ریکارڈ پر استوار ہے جن کا تعلق مختلف جانداروں کے پیچیدہ اعضا سے ہیں۔ اس نظریے کے ابطال کا صریح قدرتی ثبوت طوفانِ نوح ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جن فوسلز پر نظریہ ارتقاء قائم ہے وہ دراصل اس طوفان کے نتیجے میں پہاڑوں اور میدانوں تک پہنچے تھے۔ آثارِ قدیمہ کی دریافتوں نے مزید فوسلز ریکارڈ کی حقیقت کھول دی ہے چنانچہ طوفانِ نوح کے ذریعے چارلس ڈارون کی ایک فکری گمراہی کی حقیقت و ماہیت کا کھوج لگانے سے ہی یہ معلوم ہوتا ہے کہ عقل کبھی وحی کے علم کے مساوی نہیں ہو سکتی۔ موضوع کی اسی اہمیت کے پیش نظر محقق نے اس عنوان پر قلم اٹھایا ہے۔

سابقہ کام کا مطالعہ (Study of previous literature)

طوفانِ نوح انسانی تاریخ کا ایک ایسا زبردست واقعہ ہے جس نے تاریخ کا دہارا تبدیل کر دیا۔ طوفانِ نوح کے واقعہ کے شواہد دنیا کی تقریباً ہر تہذیب میں ملتے ہیں اور اس موضوع کی اہمیت کے پیش نظر اس پر ان گنت کتب لکھی جا چکی ہیں۔ جس میں مختلف محققین نے مختلف اسلوب اپناتے ہوئے مختلف انداز سے اس واقعہ کا تحقیقی جائزہ لینے کی کوشش کی ہے۔ بعض افراد نے طوفان کے عالمگیریت پر سوال اٹھاتے ہوئے اپنا مقدمہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے تو بعض کی کوشش اسے افسانہ ثابت کرنے کی رہی ہے۔ تاہم اس ضمن میں بہت ہی کم مواد ایسا دستیاب ہے جس میں اس واقعہ کو جدید تحقیقات کی روشنی میں دیکھتے ہوئے ڈارون کے نظریہ ارتقاء کی صحت و درستگی پر سوال اٹھاتے ہوئے اسے دیکھنے کی کوشش کی ہو۔ اس واقعہ سے متعلق کچھ تحقیقی کتب کا اجمالی تعارف یہاں پیش ہے جو طوفانِ نوح اور اس سے متصل حقائق و واقعات پر روشنی ڈالتی ہیں۔

- قصص الانبیاء۔ مصنف: علامہ ابن کثیر الدمشقی۔ اس کتاب میں علامہ ابن کثیر نے حضرت نوح علیہ السلام کے عنوان کے تحت حضرت نوح علیہ السلام اور ان سے متعلق تمام دستیاب معلومات و روایات کو جمع کر دیا ہے۔
- Biblical Creationism، مصنف: ڈاکٹر ہنری مورس (Henry M. Morris)۔ اس کتاب میں مصنف نے بائبل مقدس کو مستند بدرجہ اول ماخذ کے طور پر استعمال کرتے ہوئے تخلیقِ آدم علیہ السلام کے نظریے کے ساتھ طوفانِ نوح سے قبل و بعد کی دنیا کے حالات کو بیان کیا ہے۔ تاہم مصنف کی تحقیق کا محور بائبل مقدس ہی ہے
- The Global Flood of Noah، مصنف: ڈاکٹر برٹ تھومپسن (Bert Thompson)۔ مصنف نے اس کتاب میں تفصیل سے کشتیِ نوح علیہ السلام سے متعلق تفصیلات فراہم کی ہیں۔
- The New Answers Book، مصنف: کین ہام (Ken Ham)۔ اس کتاب میں مصنف نے طوفانِ نوح سے متعلق سائنسی شواہد کو جمع کیا ہے اور بائبل بیانات کی روشنی میں طوفانِ نوح کا جائزہ لیا ہے۔

واقعہ طوفان نوح علیہ السلام سے متعلق لکھی گئیں سابقہ کتب کا اجمالی جائزہ یہ واضح کرتا ہے کہ اس موضوع پر کام کرنے والے مصنفین نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ اس واقعہ سے متعلق حقائق و تحقیقات کو بیان کیا جائے مگر انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ترقی، انٹرنیٹ تک با آسانی رسائی، نت نئی ہوتی آثارِ قدیمہ کی دریافتوں اور تاریخ و مذہب کے طلبہ کو درپیش مسائل و مشکلات کو سامنے رکھا جائے تو ان کتابوں میں مختلف زاویوں سے کچھ نہ کچھ کمی ہے اور ایسی تحقیق کی ضرورت ہے جو محققین کو درپیش مختلف مشکلات و سوالات کو حل کر سکے اور ان کو موضوع سے متعلق کما حقہ معلومات فراہم کر سکے لہذا زیر نظر مقالہ میں ان تمام تشہ طلب مقامات کو پُر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

مفروضات (Hypothesis)

- حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پوری کرہ ارض پر پھیلی ہوئی تھی۔
- دنیا کی آباد کاری حضرت نوح علیہ السلام سے ہوئی۔
- طوفان نوح علیہ السلام کے مقامی ہونے کے تمام الزامات بے بنیاد ہیں۔
- دنیا کی تاریخ میں آباد کاری کسی فطری انتخاب کا نتیجہ نہیں۔
- فوسلز ریکارڈ طوفان نوح کا نتیجہ ہے۔

مقاصد تحقیق (Objectives Of Research)

اس تحقیق کے نتیجے میں یہ پتہ لگانا کہ

- طوفان نوح علیہ السلام سے ما قبل دنیا کے حالات کا ادراک کرنا کہ اُس دور میں دنیا ترقی کے کس مقام پر تھی۔
- حضرت نوح علیہ السلام کے دور کو نقطہ آغاز بناتے ہوئے دنیا کی آباد کاری کا جائزہ لینا۔
- طوفان نوح کی نوعیت کا ادراک کرنا کہ طوفان کا پانی پوری زمین پر محیط تھا یا ایک مخصوص خطے تک محدود تھا۔
- فوسلز پر قائم ہونے والے نظریات ڈارون کا طوفان نوح کی روشنی میں تحقیقی جائزہ لینا تاکہ اس نظریہ کا ابطال اور فریب واضح ہو۔
- طوفان نوح کے متعلق جتنی دستیاب روایات ہیں، ان کو یکجا کر کے اس واقعہ کا جائزہ لینا اور اس ضمن میں وارد ہونے والی روایات میں الہامی اور غیر الہامی عناصر کو ممیز کرنا۔

طریقہ تحقیق (Research Methodology)

- تحقیق ہذا کیفیتی تحقیق (Qualitative Research) ہے جس میں Qualitative Research کے اصولوں کو مد نظر رکھا جائے گا۔ Qualitative Research میں تاریخی طریقہ تحقیق کو استعمال کرتے ہوئے تجزیہ کے لئے (Qualitative Evaluation) کے اصول کو اپنایا جائے گا اور بنیادی و ثانوی ماخذات سے محصلہ مواد کا تنقیدی و تحقیقی تجزیہ کر کے شامل تحقیق کیا جائے گا۔
- بنیادی ماخذ میں قرآن کریم اور بائبل مقدس جبکہ ثانوی ماخذ میں مختلف قرآنی تفاسیر، علم آثارِ قدیمہ کی دریافتیں اور علم ارضیات کے اصولوں کو بروئے کار لایا جائے گا۔

- اس کے علاوہ جدید ذرائع ابلاغ مثلاً مختلف سافٹ ویئرز انٹرنیٹ اور مختلف علمی سافٹ ویئرز اور مقالہ میں حوالہ جات کے لئے جدید ریفرنس مینجنگ سافٹ ویئر کا استعمال کیا گیا ہے۔
- تحقیق کام کے دوران حوالہ جات لگانے کے لیے مینڈلے سافٹ ویئر (Mendeley Citation Engine) کا استعمال کیا جائے گا جس میں حوالہ جات کا اندراج (Chicago Manual of Style 17th Edition (full note)) کے طریقے پر کیا جائے گا۔

تحقیق کے معاشرے پر اثرات (Impacts Of Research On Society)

سولہویں صدی عیسوی میں تحریک تنویر کے بعد مغرب کا تصور تاریخ تبدیل ہو گیا اور مغربی مفکرین نے تاریخ کو تین ادوار میں منقسم کر دیا جن میں سے دور اول جادو کا، دوسرا اور مذہب کا جبکہ تیسرے دور کو سائنس کا زمانہ قرار دیا۔ یہ نظریہ عمودی تصور تاریخ (Linear Concept of History) کہلاتا ہے۔ اس تصور نے اسلام کو ایک مخصوص زمانے تک محدود کر کے اس کی آفاقیت کو ختم کر دیا ہے حالانکہ اسلام حیاتِ انسانی سے ممتاۃ بشر تک مکمل رہنمائی اور کامل نظام فراہم کرنے کے لئے آیا ہے۔ لہذا اس تحقیق کے نتیجے میں انسانیت کے لئے بالعموم اور اہل اسلام کے لئے بالخصوص تاریخ کے اُس تصور کا ادراک ممکن ہو گا جو کہ ازمنہ قدیم سے حقیقی تصور تاریخ ہے اور امتِ مسلمہ کو اپنے عقائد و نظر پر قائم رہنے اور فلاح فی الدارین کا حصول یقینی ہو گا۔

ڈارون کے نظریہ ارتقاء کے پھیلنے کے بعد انسان نے مغربی تصور تاریخ کا نہ صرف یقین کر لیا بلکہ نظریہ ارتقاء کی بنیاد پر پروان چڑھنے والے عقیدہ ترقی کو بھی اپنالیا۔ اس تبدیلی کے نتیجے میں انسان نے اُس ترقی کے حصول کے لئے ہمہ وقت جہد و سعی کرنا شروع کر دیں جس ترقی کا حصول ہر کسی کے لئے ممکن ہی نہیں۔ لہذا انسانیت ترقی کے سراب کے پیچھے دوڑتے ہوئے تصور آخرت سے بہت دور ہو گئی۔ تحقیق ہذا سے فوسلز کی بنیاد پر کھڑے ڈارون کے نظریہ ارتقاء کی حقیقت عیاں ہو گی اور معاشرے کو یہ سوچنے کا موقع ملے گا کہ مغربی عقیدہ ترقی "متاعِ غرور" کے ماسوا کچھ نہیں۔

مقالے کی ابواب بندی (Ordering of Chapters)

مقدمہ

موضوع کا تعارف، موضوع کی اہمیت اور وجہ انتخاب، مقاصد تحقیق، مفروضات، موضوع پر سابقہ کام کا جائزہ

باب اول: طوفان نوح علیہ السلام کا قرآن پاک میں بیان اور طوفان نوح علیہ السلام سے متعلق مذہبی و روایتی متون

فصل اول: حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے طوفان کی قرآن میں داخلی شہادات

فصل دوم: عالمگیر روایتی قصص میں عالمی طوفان کا ذکر

باب دوم: حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی و طوفان کا جدید تحقیقاتی جائزہ

فصل اول: حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا جدید تحقیقاتی جائزہ

فصل دوم: حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کا جدید تحقیقاتی جائزہ

باب سوم: حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کی عالمگیریت کا جدید تحقیقاتی جائزہ

فصل اول: حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کی عالمگیریت کا جدید تحقیقاتی جائزہ

فصل دوم: زمینی پرتوں کی تباہ کن عماریات (Tectonics) سے طوفان نوح کی ارضیاتی شواہد

فصل سوم: ریڈیو میٹرک ڈیٹنگ سے طوفان نوح کے شواہد

باب چہارم: طوفان نوح کی روشنی میں نظریہ ارتقا کی حقیقت

فصل اول: نظریہ کی ابتداء اور ترویج

فصل دوم: ڈارون اور نظریہ ارتقاء

فصل سوم: نظریہ ارتقاء اور فوسلز ریکارڈ

فصل چہارم: مہمل مفروضات پر قائم نظریہ ارتقاء

باب پنجم: اختتام

خلاصہ، نتائج، تجاویز

اختتام

خلاصہ (Abstract)

اس کائنات میں معرکہ خیر و شر اسی دن سے شروع ہو گیا تھا جب ابلیس نے حکم ربی سے خود کو "آزاد" کرتے ہوئے انسان کو سجدہ کرنے سے نہ صرف انکار کیا بلکہ رب العالمین کے سامنے انسان کو گمراہ کرنے کا چیلنج بھی کر دیا۔ چنانچہ ہبوط آدم سے ہی اس دنیا میں معرکہ حق و باطل ہر آن ہر لمحہ جاری و ساری ہے۔ اس معرکہ میں جب بھی حزب الشیطان کا غلبہ انتہائی عروج پر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کسی اولوالعزم من الرسل کو مبعوث کر کے انسانیت پر "کلمۃ اللہ صلی علیہ وسلم" کو واضح کر دیا۔ عصر حاضر میں بھی دنیا میں یہی "معرکہ روح و بدن" درپیش ہے جس میں حزب الشیطان کے کیے جانے والے وار کا نام "جدیدیت" ہے۔ جدیدیت کی ابتداء تو انکار ابلیس سے ہی ہو گئی تھی مگر ہر دور میں اس کے مظاہر مختلف رہے ہیں۔ جب انسان عبدیت خداوندی سے منحرف ہو کر جدید انسان یعنی ہوا پرست بن جاتا ہے تو درحقیقت اس کی ہوا پرستی خود پرستی ہوتی ہے اور اسی خود پرستی میں مبتلا ہو کر انسان کا وجود ہی اس کا خدا ہوتا ہے جو اپنے لیے خود ہی خیر و شر تخلیق کر لیتا ہے۔

جدیدیت کے فتنہ میں مبتلا ہو کر انسان کی زندگی سے عقیدہ معاد محو ہو جاتا ہے اور اس کی زندگی کا مقصد آخرت کے بجائے زیادہ سے زیادہ اکتساب دنیا تک محدود رہ جاتا ہے۔ حزب الشیطان نے حق کے مقابلے میں "جدیدیت" کی اساس ان علوم کو بنایا جو سب کے سب ریناسا کی آمد کے بعد نظریہ ارتقا کی بنیاد پر بننے والے علوم عقلیہ ہیں۔ درحقیقت نظریہ ارتقا کی بنیاد خود اس کے موجد ڈارون کے بقول فقط مفروضات پر قائم ہے جن کی بنیاد فوسلز ریکارڈ ہیں جبکہ مذہبی روایات میں موجود آدم اول سیدنا آدم علیہ السلام اور آدم ثانی سیدنا نوح علیہ السلام کے واقعات نظریہ ارتقا پر خط تنسیخ پھیر دیتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی حیات باسعادت میں طوفان نوح کو خاص اہمیت حاصل ہے کیونکہ اسی طوفان کے برپا ہونے کے بعد دنیا کی تاریخ کا دہارا تبدیل ہوا اور نوح علیہ السلام جیسے اولوالعزم من الرسل کے آگے شرکی طاقتوں نے گھٹنے ٹیکے۔

بعض محققین نے طوفان نوح علیہ السلام کی عالمگیریت سے علمی اختلاف کرتے ہوئے اس طوفان کی نوعیت کو عالمگیر کے بجائے مقامی قرار دیا ہے جبکہ طوفان نوح علیہ السلام سے متعلق علوم عقلیہ و نقلیہ میں موجود دستیاب شواہد سے اس حقیقت کا ادراک ہوتا ہے کہ یہ طوفان عالمگیر تھا جس نے زمین پر موجود ذریت ابلیس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اس عالمی طوفان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اہل ایمان کے صبر کے نتیجے میں ایک وقت آتا ہے کہ جب امر الہی کے ذریعے جاہلیت کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا کے اختتام تک یہی سنت الہیہ ہے جس کے بارے میں قرآن مجید صریح فرماتا ہے کہ "لن تجد لسنة اللہ تبدیلاً"۔ چنانچہ عصر حاضر میں بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ خیر و شر کے اس معرکہ میں جدیدیت کے فتنے کے آگے "بنیانا موصول" بن کر استقامت اختیار کرتے ہوئے اپنے ایمان کو بچایا جائے کیونکہ یہ ایمان ہی اخروی نجات کا ضامن ہے اور اسی سے فلاح فی الدارين کا حصول ممکن ہے۔

نتائج (Results)

- اللہ تعالیٰ نے سیلاب کو عالمی طور پر بھیجا تھا اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی کی تعمیر کا حکم دیا تھا۔
- حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی لکڑی کے ذریعے بنائے جانے والے بحری جہازوں میں دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا اور مضبوط جہاز ہے۔
- کشتی میں خوراک اور پانی کا اور صفائی ستھرائی کا بہترین نظام موجود تھا۔
- کشتی میں سوار ہونے کے لیے بڑی جسامت والے جانوروں کے لئے کافی جگہ موجود تھی۔
- جن جانوروں کی نسل کو بچانا مقصود تھا انہیں جوڑوں کی شکل میں کشتی میں سوار کروایا گیا اور انہی جوڑوں سے موجودہ انواع کی آباد کاری کروائی گئی مثلاً موجودہ زمین پر کتوں کی تمام انواع بلا آخر صرف کتوں کے ایک جوڑے سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔
- اس عالمی سیلاب نے کشتی پر موجود تمام انسانوں و حیوان کے علاوہ پوری زمین کی باقیات کو تباہ و برباد کر دیا تھا جس کا ثبوت ہمیں فوسلز ریکارڈ میں ملتا ہے۔
- طوفان نوح کا واقعہ الہامی کتابوں و غیر الہامی تہذیبوں میں اپنی تمام بنیادوں میں ایک جیسا ہی ملا ہے۔
- سیلاب سے پہلے دنیا کا نقشہ موجودہ دنیا کے نقشے سے بالکل مختلف تھا۔
- جدید سائنس بھی تمام براعظموں کے کسی وقت میں ایک ہونے کا ثبوت دے چکی ہے اور لادین ماہرین ارضیات بھی اس بات کے قائل ہیں، یہاں تک کہ تخلیقی سائنسدان اس بات کے قائل ہیں کہ براعظموں کے جدا ہونے کے نتیجے میں ہی یہ سیلاب وجود میں آیا تھا۔
- ارتقائی نظریات مفروضات پر قائم ہونے کے باوجود اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ موجود انسانی زندگی سمندر سے ہی وجود میں آئی ہے۔
- سیلاب سے متعلق ہر معروف تہذیب میں روایت عام ہے اور جس کی واضح وجہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زندہ بچائے جانے کے بعد تمام دنیا کی آباد کاری انہی کی نسل سے ہوئی ہے جس کی وجہ سے ان ماخذات کی صرف حقیقی شکل میں تھوڑا بہت فرق آیا ہے البتہ پوری دنیا میں پھیلے ان ماخذات کی بنیاد ایک ہی ہے۔
- حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں انسانیت پوری دنیا میں پھیل چکی تھی اس کے ثبوت حضرت نوح علیہ السلام سے قبل کی دنیا کو دیکھنے پر آثار قدیمہ سے مل چکے ہیں۔

- چٹانوں میں تابکاری عناصر کی پیمائش سے حاصل ہونے والے نتائج میں واضح اختلاف پایا جاتا ہے اور اسی وجہ سے زمین کی جو عمر اس علم کے ذریعے سے بتائی جاتی ہے اسے تسلیم نہیں کیا جاسکتا۔
- طوفان نوح اپنی حیثیت میں عالمی سیلاب تھا الہامی کتابوں میں یا غیر الہامی متون میں کوئی ایسی واضح روایت یا ثبوت ایسا نہیں ملتا کہ یہ سیلاب مقامی ہو۔
- طوفان نوح میں زمین میں کشش ثقل کے اصول کو پانی کے لئے مد نظر رکھا جائے تو پانی کا بغیر اپنی سطح کے ہموار کیے کوہ جودی پہاڑ پر ۲۰۸۹ میٹر کی بلندی پر کھڑا رہنا ناممکن ہے اسی لیے یہ واضح ہوتا ہے کہ سیلاب کی اس اونچائی پر سطح کو ہموار کرنے میں دنیا پوری غرق ہو گئی تھی۔
- قوس و قزح کی سب سے مستند تشریح بائبل میں اللہ تعالیٰ کا انسان سے کیا ہوا معاہدہ ہے جس کی بنیاد پر انسانیت کو عالمی سیلاب سے دوبارہ سے دوچار نہیں کیا گیا اور انسانیت کی پوری تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ طوفان نوح کے بعد اس دنیا پر متعدد سیلاب آئے ہیں لیکن کبھی بھی انسانیت کو عالمی سیلاب سے دوچار نہیں ہونا پڑا۔
- ریناسا (renaissance) اور عقلیت پرستی (rationalism) کی آمد سے قبل تک بھی طوفان نوح کے سیلاب کے عالمی ہونے کو عمومی طور پر تسلیم کیا جاتا تھا لیکن ریناسا اور عقلیت پرستی کے دور کے بعد ان ۳۰۰ سالوں میں طوفان نوح کو ایک MYTH کے طور پر دیکھا جانے لگا۔
- تباہ کن پلٹیوں کی عماریات یہ واضح کرتی ہیں کہ اس موجودہ زمین کی بناوٹ کے لئے قدرے تیز اور تباہ کن عماریات کی ضرورت پڑی تھی جو کسی بڑے عالمی طوفان کے نتیجے میں پیدا ہوئی تھی اور اس طوفان کی آج تک کی جانی جانے والی شکل صرف اور صرف طوفان نوح ہی ہے۔
- تحقیقات کے مطابق چٹانوں میں توڑ پھوڑ کا عمل بہت تیزی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ۸۰۰۰ سال کے اندر واقع ہوا ہے اور دراصل یہی زمانہ طوفان نوح علیہ السلام کا ہے مزید یہ کہ پوری دنیا کی جانی جانے والی تاریخ میں طوفان نوح کے علاوہ ایسا کوئی عالمی وقوعہ نہیں ملتا جس کے نتیجے میں خشکی نے اپنی شکل کو مکمل طور پر تبدیل کر لیا ہو۔
- عالمی سیلاب کی وجہ سے ہی تمام براعظموں کے پہاڑوں کی بلند و بالا چوٹیوں پر سمندری رسوبی تلچھٹیں اور آبی ذخائر کی فوسلز پر مشتمل ایک دوسرے سے مماثلت رکھتی تھیں وجود میں آئی تھیں جن کا کسی بھی نظر یہ ارتقا سے کوئی تعلق ثابت نہیں ہو پایا ہے۔

تجاویز (Recommendations)

- اسلام کا نظریہ تخلیق انسان و آباد کاری کو پرائمری، مڈل، ثانوی اور اعلیٰ ثانوی نصابی کتب کا حصہ بنایا جائے۔
- بحیثیت مسلمان ڈارون کے نظریہ ارتقا کو Theory of Stratification کے باوجود مکمل رد کیا جائے اور اس کی تردید کرتے ہوئے حقیقی اسلامی آباد کاری کے تصور کو اجاگر کیا جائے۔
- ماہرین تعلیم کو چاہیے کہ سماجی علوم میں شامل تمام مضامین کو خالص اسلامی بنیادوں پر استوار کرتے ہوئے اس میں شامل ڈارونی نظریات اور اس کے ذیلی عناصر (آزادی، مساوات و ترقی) سے مبرا کیا جائے۔

کتابیات (Bibliography)

کتابیات کو تشکیل دینے کے لئے اسے مختلف زبانوں کی کتب کے لحاظ سے تقسیم کیا گیا ہے جس میں اردو اور انگریزی کتب کے عنوانات شامل ہیں نیز دوران تحقیق استعمال ہونے والے انسائیکلو پیڈیا اور ویب سائٹس کے لئے بھی باقاعدہ الگ عنوان قائم کر کے اسے کتابیات میں شامل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اردو انگریزی کتب کو باعتبار حرف تہجی (Alphabetical Order) ترتیب دیا گیا ہے۔ الہامی کتاب کے تقدس کے سبب سے قرآن پاک کو کتابیات میں سب سے پہلے نمبر پر شمار کیا گیا ہے جبکہ ابو، ابن اور ال کو بھی اسمائے مصنفین میں شمار کیا ہے۔

اردو کتب

۱. القرآن
۲. آتشیں کلام مقدس مطالعاتی اشاعت، لائف بلیڈ شرز انٹرنیشنل امریکہ، ۲۰۱۱۔
۳. آزاد، مولانا ابوالکلام، ترجمان القرآن، مطبعتہ سفیر الریاض، ۲۰۰۳۔
۴. ابن خلدون، عبدالرحمن، تاریخ ابن خلدون و مقدمہ، دار الفکر بیروت، ۱۹۸۸۔
۵. ابن کثیر، امام حافظ عماد الدین، تفسیر ابن کثیر، مترجم: حضرت پیر محمد کرم شاہ الزہری، علامہ محمد سعید الازہری، علامہ محمد الطاف حسین الازہری، لاہور: ضیاء القرآن پبلی کیشنز، ۲۰۰۴۔
۶. ابن کثیر، حافظ عماد الدین، قصص الانبیاء، مترجم: مولانا عطاء اللہ ساجد، کراچی: دار اسلام، ۲۰۰۴۔
۷. ———، قصص الانبیاء، مترجم: حافظ عمران ایوب لاہوری، لاہور: فقہ الحدیث پبلی کیشنز، ۲۰۰۷۔
۸. ابن ماجہ، محمد ابن یزید، سنن ابن ماجہ، دار احیاء الکتب العربیہ، س ن۔
۹. اصلاحی، مولانا امین احسن، تدر القرآن، لاہور: فلک شیر پرنٹرز، ۲۰۰۹۔
۱۰. الازہری، پیر محمد کرم شاہ، ضیاء القرآن، لاہور: ضیاء القرآن پبلی کیشنز، ۱۹۹۵۔
۱۱. البخاری، محمد بن اسماعیل، الصحیح البخاری، س ن۔
۱۲. الترمذی، محمد بن عیسیٰ، سنن الترمذی، قاہرہ: مصطفیٰ البابی الجلی، ۱۹۷۵۔
۱۳. الثعالبی، ابواسحق، تفسیر ثعلبی، دار احیاء التراث العربی، ۲۰۰۲۔
۱۴. الدار قطنی، ابوالحسن، سنن الدار قطنی، موسستہ الرسالتہ، ۲۰۰۴۔
۱۵. الدارمی، عبداللہ بن عبد الرحمن، سنن الدارمی، السعودیہ: دار المعنی، ۱۹۹۶۔
۱۶. الدہلوی، الشیخ ابو محمد عبد الحق الحقیقی، تفسیر حقانی، لاہور: الفیصل، ۲۰۰۹۔
۱۷. الازہری، الجصاص، احکام القرآن، دار الکتب العلمیہ، ۱۹۹۴۔
۱۸. الازہری، امام فخر الدین، تفسیر الازہری (مفاتیح الغیب)، بیروت: دار احیاء التراث العربی، ۱۹۹۹۔
۱۹. الصنعانی، عبد الرزاق بن ہمام، تفسیر عبد الرزاق، دار الکتب العلمیہ، ۱۹۹۸۔

۲۰. الطبری، ابن جریر، تفسیر الطبری (جامع البیان)، دار ہجر، ۲۰۰۱۔
۲۱. القرطبی، شمس الادین الانصاری، تفسیر القرطبی (الجامع لاحکام القرآن)، قاہرہ: دار الکتب المصریۃ، ۱۹۶۳۔
۲۲. المصری، علامہ عبد الوہاب النجار، قصص الانبیاء، مترجم: مولانا آصف نسیم، لاہور: البیان، ۲۰۱۳۔
۲۳. النسائی، احمد بن شعیب، سنن نسائی (المجتبیٰ)، حلب: مکتب المطبوعات الاسلامیہ، ۱۹۸۶۔
۲۴. النووی، امام اشرف، شرح صحیح مسلم (المنہاج)، بیروت: دار احیاء التراث العربی، ۱۹۷۲۔
۲۵. امام ابو عبد اللہ محمد بن احمد بن ابو بکر، قرطبی، تفسیر قرطبی، مترجم: حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری، لاہور: ضیاء القرآن پبلی کیشنز، ۲۰۱۲۔
۲۶. امرتسری، مولانا ثناء اللہ، تفسیر ثنائی، لاہور: مکتبہ قدوسیہ اردو بازار، ۲۰۰۲۔
۲۷. پانی پتی، علامہ قاضی محمد ثناء اللہ عثمانی مجددی، تفسیر مظہری، مترجم: حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری، لاہور: ضیاء القرآن پبلی کیشنز، ۲۰۰۲۔
۲۸. تھانوی، مولانا اشرف علی، تفسیر بیان القرآن، لاہور: مکتبہ رحمانیہ، س ن۔
۲۹. جلال پوری، علی عباس، روایات تمدن قدیم، لاہور: ادارہ تخلیقات، ۱۹۹۱۔
۳۰. زنجانی، سید سعید علی شاہ، قصص الانبیاء، لاہور: شہیر برادرز، ۱۹۸۸۔
۳۱. سعیدی، علامہ غلام رسول، تبیان القرآن، لاہور: فرید بک اسٹال، ۲۰۰۹۔
۳۲. سلیمان بن اشعث، ابو داؤد، سنن ابن داؤد، بیروت: المکتبۃ العصریہ صیدی، س ن۔
۳۳. سید قطب شہید، فی ظلال القرآن، مترجم: سید معروف شاہ شیرازی، لاہور: ادارہ منشورات اسلامی، ۱۹۹۷۔
۳۴. ———، جدید جاہلیت، مترجم: ساجد الرحمن صدیقی، طبع دوم، لاہور: البدر پبلی کیشن، ۱۹۸۰۔
۳۵. سیوطی، جلال الدین، جامع الاحادیث، دکتور حسن عباس ذکی، س ن۔
۳۶. شعبۃ الخراسانی، سعید بن منصور، سنن سعید بن منصور، ہند: دار السلفیۃ، ۱۹۸۲۔
۳۷. طاہر، پروفیسر عبد الرحمن، مصباح القرآن، طبع چہارم، لاہور: بیت القرآن پاکستان، ۲۰۰۶۔
۳۸. عثمانی، علامہ شہیر احمد، تفسیر عثمانی، مترجم: حضرت مولانا محمود الحسن، کراچی: دار الاشاعت اردو بازار ایم اے جناح روڈ، س ن۔
۳۹. عثمانی، مفتی محمد تقی، آسان ترجمہ قرآن، کراچی: ادارہ معارف القرآن، ۲۰۰۹۔
۴۰. کاندہلوی، مولانا حافظ محمد ادریس صاحب، معارف القرآن، شہدادپور: مکتبہ المعارف، ۲۰۰۱۔
۴۱. کتاب مقدس مطالعاتی اشاعت، لاہور: پاکستان بائبل سوسائٹی، ۲۰۱۰۔
۴۲. کتاب مقدس نیو اردو بائبل ورژن، انٹرنیشنل بائبل سوسائٹی امریکہ، ۲۰۰۵۔
۴۳. کلام مقدس (بائبل)، کاتھولک بائبل کمیشن پاکستان، ۲۰۰۷۔
۴۴. گڑھی، مولانا جونا، ترجمہ مکی، سعودی عرب: فہد قرآن کمپلیکس، س ن۔
۴۵. مبارک پوری، مولانا صفی الرحمن، الرجیق المختوم، لاہور: المکتبۃ السلفیۃ، ۲۰۰۰۔
۴۶. مودودی، سید ابوالاعلیٰ، تفہیم القرآن، طبع نہم، لاہور: ادارہ ترجمان القرآن، ۱۹۸۸۔

- ۳۷۔ ———، تعلیمات، لاہور: اسلامک پبلی کیشنز، ۲۰۰۲۔
- ۳۸۔ ندوی، سید ابوالحسن علی، انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر، کراچی: مجلس نشریات اسلام، ۲۰۰۹۔
- ۳۹۔ نعمانی، مولانا محمد منظور، معارف الحدیث، کراچی: دارالاشاعت، ۲۰۰۷۔
- ۵۰۔ نیشاپوری، امام مسلم بن حجاج، الصحیح مسلم، س ن۔

انگریزی کتب

51. Adams, S., Farndon, J., Brooks, P., Fowler, W., & Ward, B. (2015). The history encyclopedia : follow the development of human civilization from prehistory to the modern world, with over 1500 photographs and illustrations. Armadillo Publishing.
52. Al-Quran Al-Kareem. (n.d.). Retrieved from <http://www.worldcat.org/title/al-quran-al-kareem/oclc/848084772>
53. Austin, J. (n.d.). The Tower of Babel in genesis : how the Tower of Babel narrative influences the theology of genesis and the Bible.
54. Axelrod, R. M. (2006). The evolution of cooperation. New York : Basic Books. Retrieved from <http://www.worldcat.org/title/evolution-of-cooperation/oclc/562848128>
55. Bahá'u'lláh, 1817-1892. (2007). The Kitab-I-Aqdas. [United States]: Forgotten Books. Retrieved from <http://www.worldcat.org/title/kitab-i-aqdas/oclc/635987099>
56. Bashford, A. 1963-. (2014). Global population : history, geopolitics, and life on earth. Columbia Univ. Press.
57. BLOUNT, J. (2017). NOAH AND THE GREAT FLOOD : proof and effects. GATEKEEPER PRESS. Retrieved from <https://www.amazon.com/Noah-Great-Flood-Proof-Effects-ebook/dp/B06ZZBDLMW>
58. Boyd, S. W., & Snelling, A. A. (2014). Grappling with the chronology of the Genesis flood : navigating the flow of time in Biblical narrative. Retrieved from <http://www.worldcat.org/title/grappling-with-the-chronology-of-the-genesis-flood-navigating-the-flow-of-time-in-biblical-narrative/oclc/825756225>
59. Brodie, P. B., & Brodie, P. B. (1845). A history of the fossil insects in the secondary rocks of England. Accompanied by a particular account of the strata in which they occur, and of the circumstances connected with their preservation /. London : J.van Voorst,. <https://doi.org/10.5962/bhl.title.52321>
60. Buynevich, I. V. (Ilya V. (2011). Geology and geoarchaeology of the Black Sea Region : beyond the flood hypothesis. Boulder Colo.: Geological Society of America. Retrieved from <http://www.worldcat.org/title/geology-and-geoarchaeology-of-the-black-sea-region-beyond-the-flood-hypothesis/oclc/1013375847>
61. Caselli, G., Vallin, J., & Wunsch, G. J. (2006). Demography : analysis and synthesis. Elsevier.
62. Crofton, I., & Black, J. (n.d.). The little book of big history : the story of the universe, human civilization, and everything in between. Retrieved from

- <https://books.google.com.pk/books?id=HzlpDwAAQBAJ&dq=history+of+human+ci vilization&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjC09v8yOfZAhWC-6QKHWGUAPUQ6AEIUjAI>
63. Dawkins, R. (1989). *The selfish gene* (New ed.). Oxford University Press. Retrieved from <http://www.worldcat.org/title/selfish-gene/oclc/1007052144>
 64. Dehejia, H. V. (1997). *Pārvatīdarpaṇa : an exposition of Kāśmir Śaivism through the images of Śiva and Pārvatī* (1st Indian ed.). Delhi: Motilal Banarsidass Publishers. Retrieved from <http://www.worldcat.org/title/parvatidarpana-an-exposition-of-kasmir-saivism-through-the-images-of-siva-and-parvati/oclc/1006692310>
 65. Denton, M. (1986). *Evolution : a theory in crisis* (1st pbk. ed.). Bethesda Md.: Adler & Adler. Retrieved from <http://www.worldcat.org/title/evolution-a-theory-in-crisis/oclc/40704685>
 66. Dundes, A. (1988). *The Flood myth*. Berkeley (Calif.) [etc.]: University of California Press. Retrieved from <http://www.worldcat.org/title/flood-myth/oclc/1014504769>
 67. Fagan, G. G. (2006). *Archaeological fantasies : how pseudoarchaeology misrepresents the past and misleads the public*. Routledge.
 68. Feder, K. L. (2010). *Encyclopedia of dubious archaeology : from Atlantis to the Walam Olum*. Santa Barbara Calif.: Greenwood. Retrieved from <http://www.worldcat.org/title/encyclopedia-of-dubious-archaeology-from-atlantis-to-the-walam-olum/oclc/606787560>
 69. Finkelstein, I., & Silberman, N. A. (n.d.). *The Bible unearthed : archaeology's new vision of ancient Israel and the origin of its sacred texts*.
 70. Fisher, R. A. (1999). *The genetical theory of natural selection*. Oxford: Oxford University Press. Retrieved from <http://www.worldcat.org/title/genetical-theory-of-natural-selection/oclc/222822704>
 71. Fitch, W. T. (2010). *The evolution of language*. Cambridge ;;New York: Cambridge University Press. Retrieved from <http://www.worldcat.org/title/evolution-of-language/oclc/428024376>
 72. Gould, S. J. (2002). *The structure of evolutionary theory*. Retrieved from <http://www.worldcat.org/title/structure-of-evolutionary-theory/oclc/878078646>
 73. Harris, P. M. G. (2001a). *The history of human populations*. Praeger.
 74. Harris, P. M. G. (2001b). *The history of human populations*. Praeger.
 75. Hartwig, W. C. (2002). *The primate fossil record*. Cambridge [u.a.]: Cambridge University Press. Retrieved from <http://www.worldcat.org/title/primate-fossil-record/oclc/248172058>